

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20629145>

JOZIBADORLIKNING NAZARIY ASOSLARI

M. To‘rabekova

GulDU “Iqtisodiyot” kafedrası stajyor o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jozibadorlik va investitsion jozibadorlik tushunchalarining o‘ziga xos jihatlari, mazmun-mohiyati hamda uning nazariy asoslari ochib berilgan. Shu bilan birga maqolada Sirdaryo viloyatining o‘ziga xos investitsion jozibadorlik jihatlari: hududiy joylashuvi, energetik imkoniyati, agrosanoati, maxsus iqtisodiy zonalari va bu boradagi muammolari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jozibadorlik, investitsion jozibadorlik, investitsion jozibadorlik asoslari, investitsion jozibadorlikni baholash, Sirdaryo viloyati, hududiy joylashuv, energetik imkoniyat, agrosanoat, maxsus iqtisodiy zonalar.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы привлекательности и инвестиционной привлекательности. Раскрываются особенности данной концепции её содержание и теоретические основы. При этом в статье рассматривается специфика инвестиционной привлекательности Сырдарьнской области и её территориальное расположение, энергетический потенциал, агропромышленный комплекс, специальные экономические зоны и проблемы в этой области.

Ключевые слова: привлекательность, инвестиционная привлекательность, основы инвестиционной привлекательности, оценка инвестиционной привлекательности, Сырдарьнская область, территориальное расположение, энергетический потенциал, агропромышленный комплекс, специальные экономические зоны.

THEORETICAL BASIS OF ATTRACTION

ABSTRACT

This article examines the issues of attractiveness and investment attractiveness. The features of this concept, its content and theoretical foundations are revealed. At the same time, the article examines the specifics of the investment attractiveness of the Syrdarya region and its territorial location, energy potential, agro-industrial complex, special economic zones and problems in this area.

Keywords: advantage, investment advantage, investment advantage basics, investment advantage shetsenka, Syrdarya region, territorial location, potential, agro-industrial complex, economic zones, energy special.

Yurtimizning bozor munosabatlariga o'tish jarayonida xalqimiz istilohida yangi va yangi tushuncha va iboralar kirib keldi. Shunday jarangdor tushunchalardan biri bu jozibadorlik va investitsion jozibadorlik atamalaridir.

Jozibadorlik (inglizcha: attractiveness) – bu tushuncha biror ob'yektning o'ziga jalb qilish, qiziqish uyg'otish va xohishni oshirish qobiliyatini ifodalovchi atamadir. Bu tushuncha turli sohalarda turlich ma'nolarga talqin va ta'rif etiladi. Jumladan:

-marketing sohasida - mahsulot yoki brendning iste'molchilar e'tiborini tortish qobiliyatini ifodalaydi;

-psixologiya sohasida – alohida bir shaxsning yoki ma'lum bir guruhning, jamoaning boshqalarga ta'sir o'tkazish quvvati, qobiliyatini inikosi;

-iqtisodiyot sohasida - hudud, soha yoki korxonaning sarmoyalar, ishchi kuchi va resurslarni o'ziga tortish qobiliyatini o'zida aks ettiradi.

Bungan tashqari investitsion jozibadorlik iborasi ham mavjud bo'lib u quyidagicha talqin etiladi.

Investitsion jozibadorlik – bu ma'lum bir mintaqqa, tarmoq yoki korxonaning sarmoyadorlar uchun foyda keltirishi va investitsiya xatarlarini kamaytirish nuqtai nazaridan qanchalik qulay ekanligini ifodalovchi murakkab iqtisodiy tushunchadir. U faqatgina moliyaviy va iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmay, balki keng qamrovli siyosiy, huquqiy va ijtimoiy omillarning ham yig'indisini tashkil etadi.

Investitsion jozibadorlikni tashkil etuvchi asosiy omillar majmuasi esa quyidagilar bilan belgilanadi:

-iqtisodiy omillar: mintaqaning umumiy iqtisodiy holati, YaIM o'sishi, sanoat salohiyati, tabiiy resurslarning mavjudligi va mehnat resurslarining narx-navosi bilan;

-siyosiy-huquqiy omillar: mamlakatdagi siyosiy barqarorlik, investitsiyalarni himoya qiluvchi qonunchilik tizimining mavjudligi, korrupsiyaning darajasi va soliq tizimining shaffofligi bilan;

-infratuzilma omillari: transport-logistika (avto, temir yo‘l, aviatsiya) infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi, energetika, kommunikatsiya tizimi (aloqa, internet) va muhandislik tarmoqlarining sifat darajasi bilan;

-ijtimoiy-kadrlar malakasi omillari: aholining turmish tarzi, ta‘lim sifatining darajasi, malakali ishchi kuchi salohiyati va ijtimoiy muhitning barqarorligi bilan;

-geografik omillar: hududning yirik bozorlarga va xalqaro savdo yo‘llariga yaqinida joylashganlik darajasi bilan.

Investitsion jozibadorlikni baholash turli usullari bor bo‘lib, dissertatsiyada quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

-kompleks (faktorli) tahlil: yuqorida sanalgan barcha omillarni birgalikda baholab, hududning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash.

-statistik tahlil: mintaqaga jalb qilingan investitsiyalar hajmi, yangi korxonalar soni va aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan investitsiyalar kabi raqamli ko‘rsatkichlar dinamikasini o‘rganish.

-qiyosiy tahlil: o‘rganilayotgan hududni boshqa mintaqalar bilan investitsion muhit bo‘yicha taqqoslash.

-sot-tahlil (SWOT-анализ): mintaqaning strengths (kuchli tomonlari), weaknesses (zaif tomonlari), opportunities (imkoniyatlari) va threats (xavflari)ni aniqlash yo‘llari.

Sirdaryo viloyati yuqoridagi nazariy asoslarga ko‘ra, O‘zbekistonning investitsion jozibadorligi yuqori bo‘lgan strategik hududlaridan biri hisoblanadi.

Sirdaryo viloyatining salohiyati va omillari quyidagi jihatlarda ko‘rinadi/

1. Geografik joylashuv va logistika imkoniyatlari:

-Sirdaryo viloyatining poytaxtga yaqinligi: viloyat poytaxt Toshkentga qadar 120 km, Farg‘ona vodiysiga qadar 250-300 km va Samarqandga qadar 245 km kabi yirik iqtisodiy markazlarga yaqin joylashganligi sababli, ishlab chiqarish va savdo uchun qulay sharoit yaratish ehtimoli mavjud;

-Sirdaryo viloyatining tranzit salohiyati: viloyat hududidan o‘tgan xalqaro avtomobil (M-39 avtomagistrali) va temir yo‘l (Toshkent-Termiz temir yo‘li) magistrallari mintaqani Markaziy Osiyo bozorlariga ayniqsa qo‘shni Qozog‘ston va Tojikiston bilan bog‘lovchi asosiy transport koridori vazifasini o‘taydi. Bu esa eksport-import operatsiyalarini sezilarli darajada osonlashtiradi.

1. Energetika resurslari:

Sirdaryo IES: viloyatda joylashgan O‘zbekistondagi eng yirik issiqlik elektr stansiyasi ishlab chiqarish korxonalarini arzon va barqaror elektr energiyasi bilan ta‘minlaydi. Shu bilan birga Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos va Yangier hududlaridan o‘tadigan Qo‘qon shamolidan ham arzon elektr energiyasi olish imkoniyati mavjud.

Qayta tiklanuvchi energiya: Sirdaryo viloyatida yirik quyosh elektr stansiyalari loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu “yashil iqtisodiyot” sohasida sarmoyalarni jalb qilish uchun muhim moliyaviy imkoniyat hisoblanadi.

2. Agrosanoat salohiyati:

-Sirdaryo viloyatida unumdor yerlarni mavjudligi: viloyat paxta, g'alla, sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirish bo'yicha mamlakatda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.

-Qayta ishlash sanoati: qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari (to'qimachilik, oziq-ovqat) uchun xomashyo bazasi mavjudligi investorlar uchun jozibadorlikni yanada oshiradi.

3. Maxsus iqtisodiy zonalar (MIZ):

“Sirdaryo” erkin iqtisodiy zonasi: Bu zona investorlarga soliq va bojxona imtiyozlari, tayyor infratuzilma va soddalashtirilgan byurokratik jarayonlarni taklif etadi. Bu, o'z navbatida, yuqori texnologiyali va eksportga yo'naltirilgan loyihalarni amalga oshirishga rag'batlantiradi.

Sirdaryo viloyatining bu borada o'ziga xos muammolari ham mavjud, bunda viloyatining investitsion jozibadorligini yanada oshirish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi:

-kadrlar yetishmovchiligi. Ba'zi sanoat tarmoqlari uchun malakali mutaxassislarining yetishmasligi. Buni bartaraf etish uchun ishlab chiqarishni ta'lim tizimi bilan hamkorligini, intrgratsiyasini kuchaytirish zarur.

-innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi. Ishlab chiqarishda yuqori texnologiyali usullarni qo'llash darajasi hali ham yetarli darajada emas. Buni bartaraf etish uchun xorijiy kompaniyalar bilan kooperatsiyani rivojlantirish lozim bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytganda Sirdaryo viloyatining investitsion jozibadorligi geografik joylashuv, energetik resurslar, qishloq xo'jaligi salohiyati va hukumat tomonidan yaratilgan maxsus iqtisodiy imtiyozlar kabi omillar asosida shakllanayotganligi bizni xushnit etadi.

Hozirda sirdaryoliklar Sirdaryo jozibasini o'zlarida aks ettirgan holda fayzli turmush kechirishmoqda-ki, bu esa jonajon va jozibador O'zbekistonimizning bir bo'lagii bo'lgan Sirdaryoning jozibasidan va uning mehnatkash aholisining esa farovon hayotidan darakdir.

Kelajakda viloyatning bu salohiyatidan samarali foydalanish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish, kadrlar tayyorlashga e'tibor qaratish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali hududning investitsion jozibadorligini yanada oshirish imkoniyatlarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. “Sirdaryo viloyatini innovatsion hududga aylantirish istiqbollari: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman: To‘plam. Guliston davlat universiteti, -Sirdaryo: Ziyo nashr-matbaa, 2024. -928 b.
3. Aliqulov R. Investitsiya va investitsion jozibadorlik. “Sirdaryo viloyatini innovatsion hududga aylantirish: muammo, yechim va xalqaro tajriba” mavzusidagi xalqaro forsait formatidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Guliston davlat universiteti, -Sirdaryo: Ziyonashr-matbaa, 2023. 17-19-b.